

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI
VAZIRLIGI

NAMANGAN DAVLAT
PEDAGOGIKA
INSTITUTI

“ZAMONAVIY FAN: INNOVATSION
YONDASHUVLAR VA YOSH
TADQIQOTCHILARNING DOLZARB
IZLANISHLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallar to‘plami

08.08.2025

 (998-69) 227-27-21

www.namspi.uz

 info@namspi.uz

Namangan sh., Uychi ko‘chasi, 316-uy

NAMANGAN-2025

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

“ZAMONAVIY FAN: INNOVATSION YONDASHUVLAR VA YOSH
TADQIQOTCHILARNING DOLZARB IZLANISHLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami

“MODERN SCIENCE: INNOVATIVE APPROACHES AND RELEVANT
RESEARCH OF YOUNG SCIENTISTS’

Proceedings of the Republican Scientific and Practical Conference

“СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И
АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ”

сборник материалов Республиканской научно-практической конференции

NAMANGAN-2025

Bosh muharrir: Namangan davlat pedagogika instituti rektori B.E.Xusanov
Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor M.R.Qodirxonov
Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i J.A.Yuldashev

TAHRIR HAY'ATI

- | | | |
|--|---|---|
| Isoqboyev Alisher Ahmadjonovich | – | Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha birinchi prorektor, tarix fanlari nomzodi, dotsent |
| Yuldashev Javoxir Abdurahim o'g'li | – | Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent |
| Mutalov Saidakbar Xamidullo o'g'li | – | Ijtimoiy fanlar fakulteti dekani, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) |
| Botirova Sevara Ma'murovna | – | Gumanitar fanlar kafedrasini mudiri, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) |
| Nabijonov Murodjon To'lqinjon o'g'li | – | Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i |
| Tursunov Ramziddin Abdixalil o'g'li | – | Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i |
| O'rmonjonov Azizbek Muhammadjon o'g'li | – | Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi Ilmiy tadqiqot ishlari muhandisi |

Texnik muharrir: A.O'rmonjonov

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316-uy.

Pochta indeksi: 160136, **Faks:** (0369) 227-27-21,

Email: Info@namspi.uz

“Zamonaviy fan: innovatsion yondashuvlar va yosh tadqiqotchilarning dolzarb izlanishlari” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman Namangan davlat pedagogika instituti Ilmiy-texnikaviy Kengashining 11-avgust 2025-yildagi 8-sonli kengaytirilgan yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 8). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

9. Ibragimov, A.A. (2002). Markaziy Osiyo cho‘l o‘simliklarining fenologiyasi. O‘zbekiston FA Matbuoti.
10. Takhtajan, A.L. (1986). Floristic Regions of the World. University of California Press.
11. Abdullayev, K.N. (1975). Flora i rastitelnost Sredney Azii. Tashkent: Fan.
12. Wendelbo, P. (1959). New and little-known species of Eremurus. Botaniska Notiser, 112, 325–342.
13. FAO (2001). Global Strategy for Plant Conservation. Rome: FAO.
14. UNESCO MAB Program (2016). Conservation of Dryland Biodiversity in Central Asia. Paris: UNESCO.

O‘ZBEK TILINING LEKSIK SATHIDA PLEONAZM: SEMANTIK VA STILISTIK TAHLIL

A.ShTursunov

Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada pleonazm hodisasining leksik sathda namoyon bo‘lishi, semantik xususiyatlari va stilistik vazifalari yoritiladi. Pleonazm tilning tejamlilik tamoyiliga zid bo‘lsa-da, stilistik va semantik boylikni ta‘minlashda muhim o‘rin egallashi ta‘kidlanadi.

Аннотация. В статье рассматриваются проявления плеоназма на лексическом уровне, его семантические особенности и стилистические функции. Подчеркивается, что, хотя плеоназм противоречит принципу экономии языка, он играет важную роль в обеспечении стилистического и семантического богатства языка.

Annotation. The article discusses the manifestation of pleonasm at the lexical level, its semantic features and stylistic functions. It is emphasized that, although pleonasm contradicts the principle of economy of language, it plays an important role in ensuring stylistic and semantic richness.

Kalit so‘zlar: leksik sath, pleonazm, leksik pleonazm, stilistik funksiya, semantik takror, sinonimik munosabat.

Ключевые слова: лексический уровень, плеоназм, лексический плеоназм, стилистическая функция, семантический повтор, синонимические отношения.

Keywords: lexical level, pleonasm, lexical pleonasm, stylistic function, semantic repetition, synonymous relationship.

Tilning leksik sathida so‘zlarning ma‘no tuzilishi, ularning semantik guruhlarga bo‘linishi va nutqda qo‘llanilish xususiyatlari tekshiriladi. Tilning leksik tizimi so‘zlarning ma‘no jihatidan bir-biriga bog‘liqligi, sinonimiya, antonimiya, omonimiya kabi munosabatlarni o‘z ichiga oladi. Leksik sath so‘zlarning quyidagi jihatlarini tahlil qilishda muhim:

- Ma‘no turlari: so‘zning asosiy (denotativ) va qo‘shimcha (konnotativ) ma‘nolari.
- Semantik guruhlar: sinonimlar, antonimlar, omonimlar, paronimlar va boshqalar.
- Qo‘llanilish doirasi: so‘zning kundalik nutqda, ilmiy, adabiy yoki boshqa kontekstlarda ishlatilishi.

Tilshunos olim A.Hojiyevning qayd etishicha, “**Pleonazm** (<yun. *pleonasmos* – ortiqchalik) nutqda bir-biriga yaqin ma‘noli yoki deyarli bir xil ma‘noli birliklarning (ortiqcha holatda) qo‘llanishi, bir ma‘lumotning bir necha marta ifodalanishidir” [9. 1985: B.69].

Pleonazm hodisasini o‘zbek tilshunosligida ilk marta monografik tarzda tadqiq etgan olim N.Mahkamovning izohlashicha, “Pleonazm – bir xil yoki sinonimik ifoda vositalarining, ya‘ni til birliklarining semantik jihatdan takror holda bo‘lishidir” [7. 1988: B.7].

G‘arb tilshunoslaridan J.Lakoff va M.Johnson esa pleonazmni “metaforik va poetik tilning ajralmas qismi” [2. 2003] deb hisoblaydilar. Ularning “Metaphors We Live By” asarida pleonazm tilning kognitiv funksiyalarini ochib beruvchi vosita sifatida ko‘rsatiladi.

“Agar sinonim yoki semantik jihatdan yaqin bo‘lgan so‘zlar leksik birlik sifatida birikib, o‘zaro aniqlovchi-aniqlanmish munosabatida bo‘lsa, ular **leksik pleonazm** hisoblanadi” [4. 1988: C.59]. Masalan, *bepul sovg‘a, ko‘ppak it, dekorativ bezak, yashirin sir, do‘stimning birodari*.

Leksik pleonazm, asosan, sinonimik munosabatdagi leksemalar, ya‘ni til birliklarining semantik jihatdan takrorlanishi asosida yuzaga keladi. Bu hodisa nutq konstruktsiyalarida sinonim leksemalarining

kontakt (yonma-yon) yoki distansiya (masofaviy) joylashuvidan hosil bo‘ladi. So‘z takroridan qochish va, ayniqsa, badiiy asarlarda g‘oyaviy-estetik mazmunni yanada to‘liqroq ochib berish maqsadida leksik pleonazm keng qo‘llaniladi.

Nutqning barcha shakllarida sinonimlarning imkoniyatlari katta, chunki sinonimik qatordagi so‘zlar ijobiy yoki salbiy munosabatni ifodalashi, stilistik xoslanishi hamda ma‘noviy bo‘yoqdagi darajasi bo‘yicha bir-biridan farq qiladi. Ifodaning soddaligi, aniqligi yoki fikriy murakkablikka yo‘l qo‘ymaslik uchun sinonimlarni o‘z o‘rnida va o‘rinli ishlatish talab etiladi.

A.Pardayev “O‘zbek tili yordamchi so‘z turkumlarining lisoniy tizimdagi o‘rni va lingvopragmatik tahlili” nomli doktorlik dissertatsiyasida [8. 2017: B.23]. pleonazm hodisasini quyidagicha izohlaydi: “Pleonazm hodisasi tilning barcha sathlarida, shu jumladan, yordamchi so‘zlarda ham uchraydi va bu so‘zlovchi maqsadini ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi. Natijada nutqda turli-tuman pragmatik, hosila ma‘nolar yuzaga keladi. Nutq jarayonida yordamchi so‘zlar pleonazmida o‘ziga xoslik yonma-yon qo‘llanilgan ikki yordamchi so‘zdan biri o‘z birlamchi vazifasida, ikkinchisi esa o‘sha yordamchining birlamchi vazifasiga yondosh bo‘lgan ikkilamchi vazifasi bilan kelib, uning birlamchi vazifasini kuchaytirishiga xizmat qilishidan iborat ekanligi tavsiflanadi. *Men baho bermoqchi emasman, uka. Ammo-lekin hayotni ortiqcha rasmiylashtirib yuboryapmiz* (A.Muxtor). Bu matnda zidlov ↔ ta‘kid munosabati (*ammo* yordamchisining birlamchi vazifasi) *lekin* yordamchisining ikkilamchi vazifasi bilan kuchaytirilmoqda”.

R.Yusupova “Tejamlilik va ortiqchalikning lingvopoetik xususiyatlari” nomli dissertatsiyasida leksik pleonazm hodisasini shunday izohlaydi: “Agar sinonim yoki semantik jihatdan yaqin bo‘lgan so‘zlar o‘zaro biriksa yoki konstruksiyaning turli o‘rinlarida ketma-ket qo‘llansa, leksik ortiqchalik hisoblanadi: *do‘stimning birodari, chet elga eksport qilish, badavlat korchalon, interval oralig‘i, mayda mikroblar* kabi. Bunday ortiqchaliklar ko‘pincha qaytariqlarning oldini olish, qo‘shimcha ma‘noni yuzaga chiqarish, o‘zlashma so‘zning ma‘nosini to‘laroq ochish kabi vazifalar natijasida vujudga keladi” [10. 2021: B.64].

D.Yo‘ldosheva “XXI asr o‘zbek dramaturgiyasida tautologiya va pleonazmning lingvopragmatik, lingvokognitiv tahlili” [3. 2025: B.20] nomli tadqiqotida quyidagi misol orqali leksik pleonazmni izohlaydi: Bu deyman, o‘zbeklar ham **biznes, tadbirkorlik**ning sirini bilib olibdilarmi? (*Q.Norqobil “Quyoshni sen uyg‘otasan” misolida* **biznes va tadbirkorlik so‘zlari sinonimligiga ko‘ra leksik pleonazmni yuzaga keltirgan.**

Leksik pleonazm tilshunoslikda semantik ortiqchalik sifatida qaraladi, ya‘ni bir xil ma‘noni ifodalovchi so‘zlar yoki iboralarning birgalikda qo‘llanilishidir. Leksik pleonazm so‘zlarning ma‘no jihatidan bir-biriga yaqinligi yoki sinonimik munosabatlari orqali yuzaga keladi. Masalan, o‘zbek tilida *“yashirin sir”* yoki *“oq yorug‘lik”* kabi iboralar leksik pleonazmga misol bo‘ladi, chunki bu iboralarda so‘zlar bir-birining ma‘nosini takrorlaydi yoki kuchaytiradi.

O‘zbek tilining leksik sathida pleonazm quyidagi xususiyatlar bilan ko‘zga tashlanadi:

Sinonimik juftliklar: O‘zbek tilida sinonimlarning birgalikda ishlatilishi keng tarqalgan bo‘lib, bu pleonazmning asosiy shakllaridan biridir.

So‘z yasalishi va pleonazm: O‘zbek tilida so‘z yasalishida qo‘shimchalar yordamida yuzaga kelgan so‘zlar pleonastik holatlar hosil qilishi mumkin.

Dialektal va adabiy leksika: O‘zbek tilining dialektal yoki adabiy qatlamlarida pleonazm ko‘pincha stilistik maqsadlarda ishlatiladi. Shevalarda so‘zlarni pleonastik qo‘llash adabiy tildagiga nisbatan ko‘proq uchraydi, chunki shevalarda nutq jarayonida ortiqcha so‘zlar, qo‘shimchalar beixtiyor ishlatilib ketiladi. Masalan, Toshhovuz shevasida: *Итингиз янэ тагин тишлэмэсин* (itingiz tag‘in tishlab olmasin). Bu gapdagi *yana* so‘zi ortiqcha ishlatilgan. *Мэшэрин тьртъм индамади* gapida *тьртъм* so‘zi aslida indamadi so‘zining sinonimidir. U indamaslikni, umuman, un, ovoz chiqarmaslik ma‘nolarni bildiradi. Indamadi so‘zida ham shu ma‘no bor.

Bunday qaraganda, ushbu ortiqcha so‘zlar ma‘nosi atroflicha izohlanmasa, ma‘noni kuchaytirish, o‘zi bilan yonma-yon kelgan so‘zni izohlashga xizmat qilayotgandek ko‘rinadi. Masalan, *Энг йахши эзгу тилэклэр тилиман*. Aslida *yaqshi* va *ezgu* so‘zlarining ma‘nolari bir-biriga yaqin.

Bunga o‘xshash misollarni shevada yana ko‘plab uchratish mumkin: *Salom noma xat* gapida *noma* so‘zi ortiqcha.

Ba‘zan boshqa tildan o‘zlashgan so‘zlarning shevadagi xuddi shunday ma‘nodagi so‘z bilan takror ishlatilganini ko‘rishimiz mumkin: *at konik*. Bu yerdagi *konik* asli konyuk, ya‘ni otxona ma‘nosiga ega.

O‘zlashma so‘zlar bilan pleonazm: Zamonaviy o‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar bilan bog‘liq pleonazmlarni ham ko‘plab uchratishimiz mumkin. Masalan, “*maxfiy sir, bepul sovg‘a, ko‘ppak it, dekorativ bezak, ko‘rgazmaga qo‘yilgan eksponat, informatsion xabarlar, interval oralig‘i*” kabi. Bunday tautologik xarakterdagi pleonazmlar, ko‘pincha, boshqa tillardan qabul qilingan so‘zning ma‘nosini anglamaslik yoki hisobga olmaslik natijasida, unga shu so‘zning o‘zbekcha sinonimini kontakt holda qo‘llash tufayli vujudga keladi” [7. 1988: B.11].

Yuqoridagi misollarda leksik pleonazmning vujudga kelish sabablarini N.Mahkamov quyidagicha izohlaydi: “Har doim ham o‘zlashgan so‘z va uning o‘zbekcha sinonimini kontakt holda qo‘llash pleonazmni vujudga keltirmaydi. O‘zbek tilida shunday birikmalar bor-ki, ularga formal qaraganimizdagina pleonastik qo‘llanishga o‘xshaydi (ko‘pincha bunday holat arab va fors-tojik tilidan o‘zlashgan so‘zlar doirasida uchraydi). Masalan: *bosh-oyoq sarpo* (tojik tilida sar – bosh, po – oyoq), *xarsangtosh* (sang – tosh), *laxm go‘sh* (arabcha laxm – go‘sh), *pulsirot ko‘prigi* (pul – ko‘prik) kabi. Bu birikmalarda aynan bir so‘zning takrorlanayotgani ma‘lum. Lekin bu o‘zlashma so‘zlar o‘zbek tilida o‘z ma‘nosida anglashilmaydi. Ular semantikasida ma‘no siljishi ro‘y bergan. Chunonchi, bosh-oyoq sarpo deganda biz biror kishiga in‘om etiladigan ust-boshlarni, xarsangtosh deganda katta toshni, laxm go‘shda suyaksiz go‘sh ma‘nolarini anglaymiz. Demak, bunday qo‘llanishlar asliga ko‘ra takror bo‘lsa ham, bugungi kunda ular pleonastik qo‘llanish hisoblanmaydi” [7. 1988: B.11]. Olimning fikrlarini tasdiqlagan holda, leksik pleonazmlarni aniqlashda hamda uning stilistik va ekpressiv-emotsional funksiyalarini belgilashda leksemaning semantik taraqqiyotidagi o‘zgarishlarga alohida e‘tibor berish lozim deb hisoblaymiz.

Pleonazmning leksik sathdagi funksiyalari. Leksik sathda pleonazm o‘zbek tilshunosligida tilning ekpressiv va kommunikativ imkoniyatlarini boyituvchi muhim hodisa sifatida o‘rganiladi.

Ta‘kidlovchi funksiya: Pleonazmning ta‘kidlovchi funksiyasi tilning ekpressivlik darajasini oshirishda muhim o‘rin tutadi. Nazariy jihatdan, pleonazm semantik takror orqali ma‘noni kuchaytiradi va eshituvchi yoki o‘quvchining e‘tiborini jalb etadi. O‘zbek tilshunosligida bu funksiya R.Qo‘ng‘urov [6. 1980]ning ishlarida kengroq yoritilgan bo‘lib, pleonazm tilning o‘ta aniqlikka intilish natijasida yuzaga kelishi va nutqda ta‘sirchanlikni ta‘minlashi ta‘kidlanadi.

Stilistik funksiya: Stilistik funksiya pleonazmning badiiy va uslubiy vosita sifatidagi rolini ifodalaydi. Ilmiy nuqtayi nazardan, pleonazm nutqda ritm, musiqaviylik va estetik ta‘sirni yaratadi, bu esa tilning stilistik imkoniyatlarini kengaytiradi. O‘zbek tilshunosligida pleonazm stilistik hodisa sifatida o‘rganilib, uning sintaktik va leksik turlarida uslubiy vazifa bajarishi ta‘kidlanadi. Masalan, I.R.Galperin [5. 1980] va D.U.Ashurova [1. 2016] kabi tilshunoslarning ishlarida pleonazm metafora, simila va boshqa stilistik qurilmalar bilan bog‘liq holda stilistik ekpressiyani ta‘minlashi ko‘rsatilgan. O‘zbek adabiy tilida pleonazm neologizmlar va sinonimlar orqali stilistik xilma-xillikni ta‘minlaydi. Masalan, “*Qorong‘i tun*” – “qorong‘i” so‘zi “*tun*”ning tabiiy xususiyatini takrorlab, poetik ta‘sir yaratadi, “*Qari chol*” – stilistik kuchaytirish orqali tasviriy ifoda hosil qiladi, o‘zbek she‘riyatida keng qo‘llaniladi.

Xulosa sifatida shuni ta‘kidlab o‘tish joizki, o‘zbek tilining leksik sathida pleonazm hodisasi tilshunoslikning semantik va stilistik qatlamlarida muhim o‘rin tutuvchi kompleks jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Tahlil natijasida pleonazmning ta‘kidlovchi funksiyasi nutqda ma‘noni kuchaytirish va emotsional ta‘sirni oshirishda, stilistik funksiyasi esa ritmik-estetik boyluk yaratishda asosiy rol o‘ynashi aniqlandi. Leksik sathida pleonazm hodisasini faqat ortiqchalikka asoslangan ifoda shakli sifatida emas, balki nutqning kommunikativ, emotsional va ekpressiv xususiyatlarini belgilovchi vosita sifatida o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir. Shu boisdan, leksik pleonazmlarning tabiati, qo‘llanish konteksti va stilistik funksiyalarini izchil o‘rganish tilshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ashurova D.U., Galiyeva M.R. Stylistics of Literary Text. – Tashkent: Turon-Iqbol, 2016
2. Lakoff, J., & Johnson, M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
3. Yo‘ldosheva D. XXI asr o‘zbek dramaturgiyasida tautologiya va pleonazmning lingvopragmatik, lingvokognitiv tahlili: Filol.fan.b.fals.dok. ...diss.avto-ref. – Samarqand, 2025.
4. Аджибекова Г.Д. Место плеоназмов в системе средств языковой избыточности (на материале современного казахского языка) // Советская тюркология, 1982.
5. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – Москва, 1958.
6. Қўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари – Тошкент: Фан, 1980.

7. Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент: Фан, 1988.
8. Пардаев А.Б. Ўзбек тили ёрдамчи сўз туркумларининг лисоний тизимдаги ўрни ва лингвопрагматик таҳлили. Филол.фан. д-ри...дисс.автореф – Тошкент, 2017.
9. Ҳожиёв А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985.
10. Юсупова Р. “Тежамлилиқ ва ортиқчалиқнинг лингвопоетик хусусиятлари” филология фанлари доктори (DSc) дисс. – Навоий, 2021.

FLIPPED LEARNING (TESKARI O‘QITISH) TEXNOLOGIYASI MOHIYATI VA TA’LIM JARAYONIDAGI O‘RNI

A.A.Ibragimov

pedagogika fanlari doktori, dots.

L.K.Hamidova

SamDU 2-bosqich doktoranti laylohamidova1991@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada teskari o‘qitish texnologiyasining mohiyati va uning ta’lim jarayonidagi o‘rni yoritilgan bo‘lib, o‘qituvchilarga qanday yangi imkoniyatlar yaratishini tahlil qilamiz.

Kalit so‘zlar: Teskari o‘qitish (Flipped Learning) texnologiyasi, an’anaviy o‘qitish, mustaqil ta’lim, videodars

Аннотация: В статье рассматривается суть технологии перевёрнутого обучения и её роль в образовательном процессе, а также анализируются новые возможности, которые она открывает для учителей.

Ключевые слова: технология перевёрнутого обучения, традиционное обучение, самостоятельное обучение, видеоуроки

Abstract: This article discusses the essence of flipped learning technology and its role in the educational process, and analyzes what new opportunities it creates for teachers.

Keywords: Flipped Learning technology, traditional teaching, independent learning, video lessons

Kirish. “Flipped Learning” texnologiyasi qisqa tarixga ega bo‘lib, ushbu strategiyani ishlab chiqish 1993-yilda boshlangan bo‘lib, unda maktabdan tashqarida kognitiv faoliyatni faollashtirish uchun ta’lim maydonini teskari aylantirish texnologiyasi taklif qilingan. Bu g‘oya o‘zaro ta’lim konsepsiyasi rivojlanishiga muhim hissa qo‘shgan Erik Mazur asarlarida ishlab chiqilgan. Bu esa ta’lim paradigmasining ta’siridan ko‘ra samaraliroq ekanligini ko‘rsatdi. E.Mazur tomonidan taqdim etilgan bu texnologiya axborot texnologiyalari va maxsus tanlangan dasturlardan foydalanish bo‘lib, ular o‘qituvchi tomonidan yangi materiallarni tushuntirish, uyda ma’ruza materiallarini o‘quvchilar uchun qulay bo‘lgan sur’atda qayta-qayta takrorlash imkonini beradi.

Xuddi shu g‘oya 2007-yilda Woodland Park High School (Vashington) kimyo o‘qituvchilari Jonatan Bergman va Aron Sams tomonidan ishlatilgan. Bunda talabalar o‘zlari uchun qulay bo‘lgan vaqtda ma’ruzalarning audio matnlarini mustaqil o‘rgangan bu esa taklif etilgan yondashuvni rivojlantirish va eksperimental sinovdan o‘tkazish uchun turtki bo‘ldi. Asosiy o‘quv materiallarini mustaqil o‘zlashtirish audiovizual didaktik vositalardan foydalanish asosida uyda amalga oshiriladi. Yangi bilim va ko‘nikmalarni amalda mustahkamlash o‘qituvchi rahbarligida auditoriyada ko‘pchilik tomonidan qo‘llab quvvatlanadi. Ushbu texnologiya uyda nazariy materiallarni shaxsiy templardan foydalangan holda qulay vaqtda o‘rganishga imkon beradi. Auditoriya darslarida zarur ko‘nikmalar ishlab chiqiladi, tezkor o‘zgarishlar kiritiladi, mustaqil ish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar muhokama qilinadi.

Teskari sinf (ingl. Flipped classroom) — bu an’anaviy darsning aksi bo‘lib, o‘quvchilar nazariy materialni uyda mustaqil o‘zlashtiradi, darsda esa amaliyot, tahlil, muhokama orqali chuqurroq o‘rganish amalga oshiriladi. Bu yondashuv o‘quvchini faol ishtirokchi sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Teskari sinf modeli (Flipped Classroom) – ta’lim jarayonining yangi yondashuvi bo‘lib, unda an’anaviy o‘qitish metodlari o‘zgartiriladi. Bu modelda o‘quvchilar uyda nazariy ma’lumotlarni o‘rganadilar va darsda o‘rganilgan materialni amaliyotga tatbiq etish, tahlil qilish, muhokama qilish va qo‘shimcha bilimlarni o‘zlashtirish uchun vaqt ajratiladi.

MUNDARIJA

1.	KIRISH SO‘ZI M.R.Qodirxonov	4
2.	Bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida aksiologik pozitsiyani rivojlantirishning iyerarxiyasi va tipologiyasi J.A.Yuldashev	6
3.	Gender tolerantlikni shakllantiruvchi tarbiyaviy mexanizmlar N.J.Xayrullayeva	9
4.	Transformatsion yondashuvdan samarali foydalanish orqali ta’lim tizimini rivojlantirish S.X.Abdullayev	12
5.	Ijtimoiy ong va ma’naviyat uyg‘unligining ijtimoiy muhitga ta’siri R.A.Tursunov	16
6.	Texnokratik paradigmaning talaba shaxsiga ta’siri: ijtimoiy faollik nuqtai nazaridan baholash Sh.R.Sultanov	19
7.	Inklyuziv ta’lim sharoitida musiqa savodxonligini shakllantirishda multimodal yondashuvning pedagogik imkoniyatlari A.M.O‘rmonjonov	22
8.	Использование технологий дополненной реальности для улучшения разговорных навыков в иностранном языке M.K.Тошматова	25
9.	Integrating figurative phrasal verbs into professional development: enhancing educators’ creativity and linguistic competence N.A.Abdullayeva	28
10.	Intellectual-falsafiy romanidagi ichki kechirmalar F.I.Qurbonova	29
11.	Muloqotni rivojlantirishning tarixiy- tadrijiy taraqqiyoti D.J.Xamidova, M.A.Fayziyev	32
12.	Kuzgi bug‘doyni sug‘orishning don oqsil miqdoriga ta’siri N.P.Karimov	34
13.	G‘o‘zada (gossypium hirsutum l.) Tola sifat belgilarining genetik tadqiqotlarida ko‘p ota-onalik populyatsiyalarini (magic) qo‘llash samaradorligi B.M.Gapparov, D.M.Arslanov	36
14.	G‘o‘zaning fuzarioz va vertitsillyoz so‘lish kasalliklariga chidamliligining genetik asoslari: magic populyatsiyalari va gwasning roli D.M.Arslanov, B.M.Gapparov	39
15.	Migratsion guruhlar tarixini o‘rganishning ilmiy-nazariy va metodik tamoyillari (1876-1917 yy.) M.B.Nazirov	41
16.	Metakognitiv yondashuvlar orqali mustaqil o‘rganishni rivojlantirish M.O‘O‘ktamov, E.O‘.Fayzullayeva	44
17.	Поддержка предпринимательства, ориентированная на развитие: концепция, механизмы и международный опыт H.Y.Турсунова	48
18.	Matn yaratish texnologiyasi orqali til ko‘nikmalarini rivojlantirish D.Qodirberganova	53
19.	O‘zbekiston milliy paralimpiya qo‘mitasining tashqi hamkorlik aloqalari xususida Sh.R.Xamidova	56
20.	Globalashuv jarayonida xalqaro migratsiya va uning falsafiy talqini U.M.Paxriddinov	59
21.	Antik parfiya davlatining iqtisodiy-madaniy hayoti va boshqaruv tizimi tahlili M.S.Suyarov	61
22.	Neftni tuzsizlantirish va deemulgatorlar yordamida suvsizlantirish	64

- A.Qurbonova
131. Роль агентства госактивов республики узбекистан в развитии крупного бизнеса страны 389
P.I.Kayumov
132. South korea’s modern party system and its distinctive features 392
S.Yakhshilikov
133. Роль государственно-частного партнерства в повышении эффективности управления государственным имуществом 395
P.T.Nuraliev
134. Davlat aktivlarning hisobini yuritish tizimidagi ba’zi muammolar va ularni takomillashtirish bo’yicha takliflar 398
B.Sh.Usmanov
135. Zamonaviy tilshunoslikda diskursning o’rganilishi 400
A.N.Azimov
136. Diniy diskursning muloqot shakllari sistemasidagi o’rni va ahamiyati 404
A.N.Azimov
137. Kichik biznesda mahsulotlarni diversifikatsiya qilish orqali rivojlantirish 406
F.R.Rustambekova
138. Mamlakatning strategik rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish metodologiyasini takomillashtirish (xalqaro tajribalar asosida, ta’lim sohasi misolida) 410
M.B.Quronboyeva, J.J.Qurbonov
139. O’zbek tilidagi matnlar koreferensiyasini neyron model yordamida avtomatik aniqlash 411
Sh.A.Abdisalomova
140. Raqamli tadbirkorlik: o’zbekistonda yoshlar uchun onlayn biznes imkoniyatlari 413
I.A.Vaxromova, G.A.G’ulomova
141. Ўзбекистонда лалми ерларга мос юмшоқ буғдойнинг янги навларни яратишда селекция натижалари 416
M.A.J’uraev
142. Methods of forming emotional intelligence in the lesson process 420
Y.Duvlayeva
143. Markaziy osiyoda tarqalgan eremurus regelii turining morfologik xususiyatlari va ekologik moslashuvi 424
Sh.F.Umaraliyeva
144. O’zbek tilining leksik sathida pleonazm: semantik va stilistik tahlil 425
A.ShTursunov
145. Flipped learning (teskari o’qitish) texnologiyasi mohiyati va ta’lim jarayonidagi o’rni 428
A.A.Ibragimov, L.K.Hamidova
146. Sun’iy intellekt: rivojlanish bosqichlari, qo’llanilish sohalari va kelajakdagi imkoniyatlar 431
S.R.Ochilova, B.B.Aktamova
147. O’zbek va turk tilida barqaror birikmalarning qiyosiy tahlili 433
D.K.Toshboeva
148. Солиқ имтиёзлари орқали чўл ҳудудларида иқтисодий ўсиш 435
A.A.Akbarov
149. O’zbekistonda tashkel qilingan qo’riqxonalari va ularda ko’paytirilayotgan noyob umurtqali hayvonlar 439
O.O.Hasanov
150. Vatanparvarlik qadriyatlarini shakllantirishga oid xorijiy tajribalar 441
J.N.Seitkasimov
151. Mintaqada investitsiya faoliyatini faollashtirish jarayonini modellashtirish (namangan viloyati misolida) 446
F.Inamov
152. “Padarkush” dramasiidagi antroponimlarning lingvokognitiv tahlili 448